

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ҚАРАТИЛГАН СИЁСАТНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350069>

Маманова Мадина Икромовна

Тошкент Давлат транспорт университети академик лицейи уқитувчиси

Аннотация: *Ушбу мақолада Ўзбекистонда ёшларга оид қонун ҳужжатлари нинг қабул қилиниши ва уларнинг ижроси ҳақида манбалар асосида оқиб беришга ҳаракат қилинган.*

Калит сўзлар: *Концепсия, йўл харитаси, инноватсия, субсидия.*

Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ислохотлар асоси сифатида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ислохотлар дастурининг энг биринчи ва устувор йўналиши ёшлар масаласи этиб белгиланганлигини таъкидлаш жоиз. Хусусан, Президентимизнинг ўз вазифаларига киришган вақтдаги имзолаган илк ҳужжатларидан бири – бу 2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонуни бўлган эди. Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан мамлакатимизда 30 июнь – «Ёшлар куни» деб эълон қилинди. Жорий йилга ҳам «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили» деб ном берилишининг ўзи ҳам Ўзбекистонда ёшларга давлат Раҳбари томонидан берилаётган эътибор ва кўрсатилаётган ғамхўрликнинг юксаклигидан дарак беради. 2017-2021 йилларда ёшларга оид давлат сиёсатида янги йўналишлар, тартиблар ва имкониятлар яратилди. Янги Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини қуйидаги ўзига хос жиҳатлари билан қайд этиш ўринли: Ёшларга оид давлат сиёсатининг устувор йўналишлари аниқ белгилаб берилди. Хусусан, Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш Концепцияси ишлаб чиқилди. Концепцияда белгиланган устувор вазифаларни самарали амалга ошириш мақсадида 62 та банддан иборат бўлган Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини 2021-2022 йилларда амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқланди. Бугунги кунда Йўл харитасидаги бандларнинг ижроси масъул ижрочилар томонидан самарали бажарилиб келинмоқда. Ўзбекистонда кечаётган бугунги ўзгаришлар мамлакат янги тарихини бошлаб берди, десак айни ҳақиқатни айтган бўламиз. Зотан, юртимизда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва бошқа соҳаларда юз бераётган улкан янгиланишлар давлатимизнинг дунё ҳамжамияти билан том маънода интеграциялашувини таъминламоқда. Қисқача айтганда, бугун юртимиз дунёни ўзига чорлапти, ёпиқликдан очиқ прагматик сиёсат сари юзланмоқда. Бундай тутум, шубҳасиз, бугунгача мавжуд бўлган тартиб-қоидаларни ислоҳ қилиш ва

уларни дунё андозаларига уйғунлаштиришни тақозо этади. Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерациясининг ҳамкор ташкилотлар иштирокида “Ҳаракатлар стратегияси ва кучли ижтимоий сиёсат: халқаро амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси” мавзuidaги халқаро конференцияни ўтказиш ташаббуси моҳиятида ҳам айнан шу муддао мужассамдир. Хорижий давлатлар тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, фақат ўз ёрқин келажагидан қайғурган давлатлардагина ёшларга оид давлат сиёсатида истиқболдаги режалар бўйича аниқ стратегия ва дастурларнинг ишлаб чиқилганлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, АҚШда «Ёшлар учун келажак: Федерал ҳамкорлик ёшлар стратегияси», Финляндияда «Ёшлар миллий стратегияси», Германияда 2015 йилда қабул қилинган «Янги ёшлар Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш, соҳадаги муаммоларга ечим топиш, ваколатли органлар фаолиятини самарали ташкил этиш ва мувофиқлаштириш мақсадида 2020 йилда давлат органи — Ёшлар ишлари агентлиги ташкил этилди. Ёшлар билан боғлиқ соҳа ва йўналишлардаги муаммоларни ҳал этишга қаратилган дастурларни амалга ошириш мақсадида яхлит инфратузилма яратилди. Жумладан, Олий Мажлис Сенатида Ёшлар, маданият ва спорт масалалари кўмитаси ташкил этилди, Олий Мажлис Қонунчилик палатасида эса Ёшлар масалалари бўйича комиссия фаолияти йўлга қўйилди. 2016 йил 15 сентябрдан кучга кирган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури” соҳадаги вазифаларни янги босқичга кўтарди. Ёшларга оид миллий қонунчилик замон талаблари асосида такомиллаштирилди, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация қилинди 2017 – 2020 йилларда ёшларга оид давлат сиёсатининг самарадорлигини таъминлаш ва ёшларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида 50 дан ортиқ қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикаси ёшлари кунини белгилаш тўғрисида»ги, «Таълим тўғрисида»ги, «Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида»ги, «Инновацион фаолият тўғрисида»ги каби қонунларда ёшларнинг ҳуқуқларига доир кўплаб янги нормалар белгиланди. Ёшлар сиёсатида ёшлар билан тизимли ишлаш бўйича янги ўзига хос тартиб ва механизмлар жорий этилди. Хусусан, Давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари билан ёшларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилувчи давлат ташкилоти бўлган Ёшлар ишлари агентлиги ташкил этилди. Бугунги кунда агентлик чин маънода ёшларнинг манфаатларини ифодалаб келмоқда. Ёшларни ижтимоий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлаш, ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш мақсадида «Ёшлар дафтари» тизими жорий этилди. Ёшларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш,

улар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлашга қаратилган «Бешта муҳим ташаббус» лойиҳаси ишга туширилди. Ёшларни касб-хунарга йўналтириш мақсадида «Ёшлар келажагимиз» жамғармаси ташкил этилди ва ўтган йиллар давомида жамғарма ҳисобидан катта лойиҳалар амалга оширилди. Ёшларнинг саноат ва тадбиркорлик соҳаларидаги ташаббусларини амалга ошириш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида «Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари» ташкил этилмоқда. Ёшларнинг инновацион ғоя ва ташаббусларини рўёбга чиқариш мақсадида ҳудудларда Ёшлар технопарклари ташкил этилди. Жорий йилда ҳам Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Самарқанд, Навоий, Сирдарё, Тошкент вилоятларида Ёшлар технопаркларини қуриш ишлари амалга оширилмоқда. Ёшлар тарбияси ва ҳаётида муҳим аҳамият касб этадиган таълим тизимида улкан ўзгаришлар амалга оширилди. Ёшларнинг тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмлари жорий этилди. Қисқа муддатда амалга оширилган оқилona сиёсатнинг натижаси ўларок, бугунги кунда тадбиркорлик субъектларининг 23 фоизини, шундан яқка тартибдаги тадбиркорларнинг 21,5 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этмоқда. Улар юртимиз иқтисодий салоҳиятининг юксалиши ва халқимиз фаровонлиги йўлида меҳнат қилишмоқда. Сўнгги тўрт йилда юртимизда 44 та янги олий таълим муассасалари ташкил этилиб, уларнинг сони 50 фоизга оширилди, ёшларни олий таълим муассасаларига қамрови 9 фоиздан 28 фоизга етказилди. Жумладан, Янги Ўзбекистон университети, 4 та Президент мактаблари, 5 та «Темурбеклар мактаби» ва 9 та ижод мактаблари барпо этилди. Ёшларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида кўплаб иқтисодий лойиҳалар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, бугунги кунда: ёш оилаларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш мақсадида 2021–2023 йилларда Ёшлар уйлари қуриш дастури амалга оширилмоқда; 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида энг юқори балл тўплаган 200 нафар ёшлар учун Президент гранти жорий этилмоқда; тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини бошламоқчи бўлган «Ёшлар дафтари»га киритилган ишсиз ёшларга фаолиятини бошлаш учун керак бўлган асбоб-ускуна, меҳнат қуролларини харид қилиш учун 7 миллион сўмгача субсидиялар ажратилиб келинмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЕТЛАР ВА САЙТЛАР:

1. [Www.muxlis.uz](http://www.muxlis.uz)
2. [Www.news.uzreport.uz](http://www.news.uzreport.uz) sayti
3. [Www.uza.uz](http://www.uza.uz)
4. [Www.Fikr.uz](http://www.Fikr.uz)
5. [Www.Uzedu.uz](http://www.Uzedu.uz)
6. <https://lex.uz/ru> sayti.

